

III kongres neuroradiologa Srbije

Knjiga sažetaka / Abstract Book

31. maj - 2. jun 2012.
Zira Hotel
Beograd, Srbija

Informacije i prijava

www.neuroradiologija.com

REZULTATI: Protok likvora u kranio-kaudalnom smeru je iznosio -0,104 ml/s, u kaudo-kranijalnom smeru: 0,073 ml/s, dok je ukupan protok bio: -0,023 ml/s. Prosečna brzina toka likvora u kranio-kaudalnom smeru je iznosila: -3,167 cm/s, u kaudo-kranijalnom smeru: 2,505 cm/s. Maksimalna brzina toka likvora u kranio-kaudalnom smeru je iznosila: -7,6 cm/s, odnosno 7,031 cm/s, u kaudo-kranijalnom smeru. Oblik karakterističnih krivulja protoka, prosečne i maksimalne brzine toka likvora kroz akvedukt pokazuju karakterističan pravilan oblik.

ZAKLJUČAK: Dinamičko fazno-kontrastno MR ispitivanje upotrebom FLASH sekvence u ravniperependikularnoj na pravac akvedukta, omogućuju merenje parametara likvorske dinamike upotrebom softvera „Segment“. Kvantifikacija protoka, prosečne i maksimalne brzine toka likvora, kao i izgled karakterističnih krivulja daju neposredne informacije o stepenu prohodnosti likvorskih trasa i/ili vrsti poremećaja likvorske dinamike.

P10. Incidentalno dijagnostikovani intraspinalni meningeom torakalne regije u pacijentkinje sa primarnim malignitetom

Jasmina Boban, Mladen Bjelan, Vesna Njagulj, Katarina Koprivšek, Milena Spirovski, Snežana Marić, Robert Semnic, Duško Kozić, Miloš Lučić

Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Intraspinalni meningeomi predstavljaju značajno ređe lezije od intrakranijalnih, ali ipak čine oko 25% primarnih tumora kičme u odraslih, sa predilekcijom za ženski pol i populaciju iznad 50 godina života.

Oko 5 meseci nakon amputacije rektuma zbog adenokarcinoma rektuma (Dukes C), kod 78-godišnje pacijentkinje se javljaju bolovi u torakalnom delu kičmenog stuba, trnjenje od pojasa do nivoa stopala i otežan hod. Od stane nadležnog interniste postavljena je sumnja na diseminaciju osnovne bolesti u skelet, te je pacijentkinja upućena na scintigrafiju skeleta, koja je bila negativna. Zatim je načinjen rutinski magnetno-rezonantni (MR) pregled torakalnog segmenta kičmenog stuba (T2W counting, T2W/T1W sagitalni, T2W/T1W transverzalni i T2W koronalni tomogrami), sa aplikacijom kontrastnog sredstva (postkontrastni T1W FS transverzalni i sagitalni tomogrami), na kojem je verifikovano postojanje ekspanzivne, intraspinalne, ekstramedularne mekotkivne, T1 izo/T2 blago hiperintenzne tumorske formacije u nivou Th3 korpusa, sa homogenim i intenzivnim postkontrastnim pojačanjem, koja demonstrira značajan kompresivni efekat na naležući segment torakalne medule. Unutar kičmene moždine u opisanom nivou uočava se postojanje patološkog hipersignala na T2 sekvenci koje govori u prilog venskoj kongestiji u razvoju mijelopatskih promena. Opisana promena u prvom redu odgovara intraspinalnom

meningeomu sa posteriornim duralnim pripojem, ali se obzirom na istoriju primarnog maligniteta, kao diferencijalno dijagnostička mogućnost u obzir mora uzeti i sekundarni pahimeningealni depozit.

Nakon završene dijagnostičke obrade, opisana promena je u celosti ekstirpirana, a patohistološki nalaz je potvrdio pretpostavljenu dijagnozu meningotelijalnog meningeoma.